

IN-FDM-BB Werkstattbericht
W 1.2.6 Gemeinsamer Lessons
Learned-Bericht zu Veranstaltungen

24.03.2025

Gefördert mit

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Finanziert von der
Europäischen Union
NextGenerationEU

IN-FDM-BB

Institutionalisiertes und nachhaltiges
Forschungsdatenmanagement in Brandenburg

W 1.2.6: Gemeinsamer Lessons Learned-Bericht zu Veranstaltungen

Berichtsbezeichnung: W 1.2.6

Verbreitung: Öffentlich

Abgabetermin: 31.12.2024

Status: Finale Version

Autor*innen: Ian Wolff

Weitere Beteiligte: Christine Burkart

Empfohlene Zitierweise:

Wolff, Ian. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.6 Gemeinsamer Lessons Learned-Bericht zu Veranstaltungen“. FDM-BB, 24. März 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15077503>.

Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 4.0 International zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
2. Veranstaltungsdesign und methodisches Vorgehen	5
3. Rücklauf	7
4. Limitation der Erhebung	7
5. Ergebnisse	8
5.1 Bewerbung der Veranstaltungen	8
5.2 Einsatz von interaktiven Elementen.....	9
5.3 Vergleich der Veranstaltungsformate	10
5.4 Relevanz der vermittelten Themen.....	13
5.5 Anzahl der Themen.....	14
6. Zusammenfassung und Empfehlungen	16
Literaturverzeichnis	18
Tabellenverzeichnis.....	18
Abbildungsverzeichnis.....	18

1. Einleitung

Ein Baustein bei der Institutionalisierung des Forschungsdatenmanagements (FDM) an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) ist die Sensibilisierung und Kompetenzvermittlung von spezifischen Zielgruppen zum FDM. In der aktuellen Förderphase der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Brandenburg (FDM-BB)¹ mit dem Projekt „Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“ (IN-FDM-BB)², verfolgen alle brandenburgischen Hochschulen das übergreifende Projektziel lokale Kompetenzen für das FDM aufzubauen. Zur Vermittlung dieser FDM-Kompetenzen wurden für die Zielgruppe der Forschenden Veranstaltungen durchgeführt.

Ziel des Berichts

Der Bericht bezieht sich auf die Evaluation eines Teils dieser Veranstaltungen und hat das Ziel Empfehlungen zur Verbesserung des Veranstaltungsangebots und deren Inhalte zu geben. Dabei sind die Ergebnisse als Lessons-Identified zu verstehen, denn in der Literatur wird zwischen dem Zeitpunkt unterschieden, an dem eine Lesson erst identifiziert und im nächsten Schritt umgesetzt und Lehren gezogen wurden. Milton gibt eine Reihe von Hinweisen darauf wie eine Lesson definiert werden kann.³ Nach ihm impliziert Lernen Veränderung und nicht lediglich das Potenzial für Veränderung, also erst die tatsächliche Veränderung. Somit ist eine Lesson erst dann gelernt, wenn sich durch diese etwas ändert, Dritte Schlüsse ziehen und die Lessons umsetzen können. Die NATO stellt in ihrem Lessons Learned Handbook einen Ablauf vor, in dem in einer Analysephase Lessons identifiziert und in der darauf folgenden Implementierungsphase Lessons Learned durch die sich messbar ergebenden Veränderungen abgeleitet werden konnten.⁴ Damit wird klar unterschieden zwischen dem reinen Sammeln von Lektionen und deren Umsetzung in eine gelernte Lesson.

2. Veranstaltungsdesign und methodisches Vorgehen

Im Zeitraum zwischen Mitte Juni bis Mitte November 2024 wurden 25 Veranstaltungen an den Hochschulen in Brandenburg durchgeführt. Vorgaben für die Ausgestaltung der Veranstaltungen wurden nicht gegeben. Die Zielgruppe der Veranstaltungen waren vorrangig die Forschenden der Hochschulen, es wurden jedoch auch in einigen Veranstaltungen Personen aus Infrastruktureinrichtungen und der Hochschulleitung adressiert. Durchführungsformate waren klassische Vorträge und Workshops. Die Inhalte umfassten Themen des gesamten Forschungsdatenlebenszyklus, wobei an den HAW eher Veranstaltungen mit Einführungscharakter und an den Universitäten eine Hinwendung zu spezifischen Themen (bspw. Umgang mit Software) erfolgte.

Zum Identifizieren der Lessons wurde ein Ansatz gewählt, der das gesamte Umfeld einer Veranstaltung in den Blick nimmt. Dafür wurden drei Erhebungsinstrumente entworfen und unter allen Hochschulen abgestimmt. In einem ersten Schritt waren die Lehrenden angehalten, zehn Fragen vor einer Veranstaltung in Form eines Fragebogens zu beantworten. Diese Fragen adressierten die Aspekte:

¹ <https://fdm-bb.de/>

² <https://fdm-bb.de/ueber-das-projekt-2/>

³ N. J. Milton, *The lessons learned handbook: practical approaches to learning from experience* (Oxford, UK: Chandos Publishing, 2010).

⁴ NATO (Joint Analysis and Lessons Learned Centre), „The NATO Lessons Learned Handbook“, Juni 2022, https://www.jallc.nato.int/application/files/4416/5781/2017/JALLC_LL_Handbook_Update_-_4th_Edition_FINAL_14072022.pdf.

- Einrichtungstyp
- Teilnehmer
- Zielgruppe
- Turnus der Veranstaltung
- Durchführungsform
- Werbung
- Dauer
- Thema
- Art
- Interaktive Elemente
- Veranstaltungskontext
- Veranstaltungsmaterialien für Teilnehmende

In einem zweiten Schritt wurden die Teilnehmenden nach der Veranstaltung gebeten eine eigens zur Evaluation der Veranstaltungen entwickelte Umfrage auszufüllen, bei dem die Fragen wahlweise in Deutsch oder Englisch beantwortet werden konnten. Auf die Fragen konnte mit Einfachantworten, Mehrfachantworten, 3-Punkte-Skalen, 4-Punkte-Skalen, 10-Punkte-Skalen und Freitextantworten geantwortet werden.⁵ Diese Umfrage wurde mit dem Tool LimeSurvey⁶ als Onlineumfrage durchgeführt und behandelte die folgenden Aspekte:

- Gesehene Werbung
- Art der Veranstaltungsteilnahme (Durchführungsform)
- Angemessenheit der Durchführungsform
- Bewertung guter oder schlechter Aspekte der Veranstaltung
- Bewertung der interaktiven Elemente
- Individuelle Bewertung der interaktiven Elemente
- Relevanz der Inhalte
- Wissensstand vor der Veranstaltung
- Wissensstand nach der Veranstaltung
- Zeitlicher Umfang
- Bewertung insgesamt

Nach der Veranstaltung wurden in einem dritten Schritt die Lehrenden nochmals mit einem Fragebogen hinsichtlich der folgenden Aspekte befragt:

- Teilnahmequote
- Organisatorischer Aufwand
- Erfolg von Werbung
- Einfluss der Veranstaltungseinbindung in einen größeren Kontext
- Nachnutzung von Materialien zur Erstellung
- Erfolg der interaktiven Elemente
- Erfolge der Veranstaltung
- Misserfolge der Veranstaltung
- Verbesserungspotenzial

Nach der Erhebung wurden die Rohdaten der Umfrage der Teilnehmenden aus LimeSurvey im XLSX-Format exportiert. Die statistische Auswertung der Umfrage erfolgte dann mit Microsoft Excel. Die Antworten der einzelnen Fragen der Lehrenden in den Fragebögen vor und nach der Veranstaltung wurden gesichtet und wenn möglich nach Themen geordnet.

⁵ Die Freitextfragen 4, 6 und 12 waren freiwillig, die restlichen verpflichtend auszufüllen.

⁶ <https://www.limesurvey.org/de>

Die Fragebögen, die LimeSurvey-Umfrage und die anonymisierten Rohdaten, sowie die aggregierten Daten zur Auswertung befinden sich unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.15076911>.

3. Rücklauf

Insgesamt haben 93 Personen an der Umfrage teilgenommen, womit die Rücklaufquote bei 44 % liegt. Die gerundeten Rücklaufquoten je Veranstaltung sind in Tabelle 1 zu finden. Grundlage der Berechnung der Rücklaufquote sind die Angaben der jeweiligen Lehrenden einer Veranstaltung zur Anzahl der Teilnehmenden aus dem Fragebogen nach der Veranstaltung.

Veranstaltung	Anzahl Teilnehmende	Rücklauf	Rücklaufquote
1	9	1	11 %
2	7	2	29 %
3	11	8	73 %
4	3	2	67 %
5	6	6	100 %
6	5	5	100 %
7	13	3	23 %
8	8	7	88 %
9	8	5	63 %
10	7	7	100 %
11	3	3	100 %
12	5	3	60 %
13	2	2	100 %
14	15	4	27 %
15	8	3	38 %
16	5	2	40 %
17	22	5	23 %
18	10	3	30 %
19	11	3	27 %
20	15	2	13 %
21	16	2	13 %
22	6	5	83 %
23	5	3	60 %
24	5	3	60 %
25	5	4	80 %
Gesamt	210	93	44%

Tabelle 1: Rücklaufquote der Teilnehmenden je Veranstaltung.

4. Limitation der Erhebung

Die Erhebung ist von einer sehr heterogenen Datenbasis geprägt, da alle durchgeführten Veranstaltungen individuell aufgebaut waren, gerade in Bezug auf die vermittelten Inhalte. Aus diesem Grund wird auf eine Interpretation dieses Merkmals verzichtet. Ebenfalls heterogen gestalten sich die Zielgruppen. Einige der Veranstaltungen richteten sich nicht ausschließlich an Forschende, sondern auch an weitere Mitarbeitende der Hochschulen. Dementsprechend können aus den Ergebnissen keine allgemeinen Schlüsse für eine gesamte Veranstaltung und deren Zielgruppen gezogen werden. Wenn möglich wird daher aus den Freitextantworten der Versuch unternommen, auf einzelne Gruppen zu schließen.

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die relevantesten Ergebnisse der Umfrage der Teilnehmenden der Veranstaltungen zusammen mit den Ergebnissen der Befragung der Lehrenden vor und nach der Veranstaltung betrachtet. Die deskriptive statistische Auswertung der hier relevanten Fragen wird jeweils in einer entsprechenden Grafik visualisiert und interpretiert. Alle prozentualen Häufigkeiten werden im Text gerundet, ohne Nachkommastellen angegeben.

5.1 Bewerbung der Veranstaltungen

Werbemaßnahmen sind in allen drei Erhebungen abgefragt worden. In der Vorerhebung der Angaben zur Lehrveranstaltung erfolgte eine Abfrage zu angewendeten Werbekanälen. Die Teilnehmenden der Veranstaltung sollten angeben, wie sie auf die Veranstaltung aufmerksam geworden sind. Hier waren Mehrfachnennungen möglich. In der Nachbereitung sollten dann die Lehrenden noch eine Aussage dazu treffen, welche Werbemaßnahme den gewünschten Erfolg gebracht hat und auf welche kein positives Ergebnis folgte. Abbildung 1 zeigt die Verteilung der genutzten Werbemaßnahmen im Vergleich zwischen den Universitäten und den HAW.

Abbildung 1: Verteilung der genutzten Werbemaßnahmen in Prozent im Vergleich zwischen Universitäten und HAW.

Am häufigsten wurden bei den Universitäten Rundmails bestehender Verteiler versendet oder einzelne Personen per Mail angeschrieben, worauf Newsletter und Werbung auf Webseiten folgen. Im Bereich Social Media wurde vorrangig auf X beworben. An den HAW zeigt sich ein etwas anderes Bild. Am meisten wurde auf der Webseite und per Rundmail beworben und dann noch in Newslettern, wohingegen eine persönliche Anschrift per Mail eher wenig genutzt worden ist. Darüber hinaus wurden noch klassische Werbeformate wie Plakate angefertigt und Info-Screens genutzt. Im Bereich Social Media wurde auf Instagram beworben.

Abbildung 2: Häufigkeit der wahrgenommenen Werbung durch die Veranstaltungsteilnehmenden. (N=101)

In Abbildung 2 werden die Werbemaßnahmen aufgezeigt, die zu einer Teilnahme veranlasst haben. An den Universitäten haben sich absteigend die Rundmail, Newsletter und persönliche Mails als am effektivsten herausgestellt. Darauf folgen die Webseite und auch das Plakat und der Info-Screen. Auffällig ist die recht hohe Angabe bei anderen Maßnahmen. Hier ging aus einem mit den Lehrenden nach der Veranstaltung durchgeführten Gespräch hervor, dass es sich vorrangig um persönliche Ansprachen handelt. Bei den HAW sind in absteigender Reihenfolge Rundmail, persönliche Mail, Newsletter und Webseite und abgeschlagen andere Maßnahmen wahrgenommen worden. Interessant ist, dass alle Social Media Maßnahmen von der Zielgruppe der Forschenden nicht wahrgenommen wurden. Dies könnte auf die Mediennutzung in der Altersgruppe der Forschenden zurückzuführen sein. Social Media ist somit zur Werbung vernachlässigbar. Etablierte Medien wie Rundmails, persönliche Mails und Newsletter sollten weiterhin genutzt werden. Besonders zu erwähnen ist der Bereich andere, hinter dem sich wahrscheinlich überwiegend die persönliche Ansprache verbirgt. Eine gute interne Vernetzung scheint sich bei der Bewerbung von Veranstaltungen auszuzahlen.

5.2 Einsatz von interaktiven Elementen

Von den 93 Teilnehmenden haben 58 an Veranstaltungen teilgenommen, die interaktive Elemente besaßen. Bei zwei Veranstaltungen wurden interaktive Elemente bewertet, obwohl es keine gab. Diese Angaben wurden entfernt. Von 58 Personen, die eine mögliche Antwort zu interaktiven Elementen hätten treffen können, haben 18 bei der Frage 5 die Option „nicht vorhanden“ gewählt, womit 40 auswertbare Antworten übrigbleiben.

In den Veranstaltungen wurden fünf verschiedene interaktive Elemente verwendet: Umfragen, Diskussionen, Breakout-Sessions, Erstellen einer Präregistrierung und Installation von Software. Die Teilnehmenden konnten in Frage 5 einer Bewertung der Veranstaltungen anhand einer 5-Punkte-Skala mit den Optionen „voll und ganz“, „eher ja“, „neutral“, „eher nein“, „überhaupt nicht“ vornehmen. Die Antwortmöglichkeiten „eher nein“ und „überhaupt nicht“ wurden nicht ausgewählt. Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse. Am häufigsten bewertet wurden Umfragen (N=17) und diese dabei überwiegend positiv wahrgenommen. Darauf folgten Diskussionen (N=13), die von der Hälfte der Teilnehmenden als positiv bewertet wurden. Breakout-Sessions (N=6) wurden ebenfalls überwiegend als positiv bewertet. Die Installation von Software (N=2) und das Erstellen einer Präregistrierung (N=2) sind jeweils einmal positiv und einmal neutral bewertet worden. Ein Zusammenhang zwischen dem Wissensstand vor und nach einer Veranstaltung lässt sich zu einzelnen interaktiven Elementen nicht herstellen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Vergleich zwischen Workshop und eher auf Vortrag ausgerichteten Veranstaltung.

Abbildung 3: Verteilung der Antworten bei Frage 5 zu interaktiven Elementen. Es wurden keine negativen Bewertungen getätigt, weshalb diese hier nicht dargestellt werden.

In Frage 6 konnten die Teilnehmenden noch ergänzende Freitext-Aussagen dazu treffen, warum ein interaktives Element ihnen gefallen oder nicht gefallen hat. Insgesamt haben 15 Personen auf die Frage 6 geantwortet, eine Antwort fällt aber heraus, da es in der Sitzung kein interaktives Element gab, bzw. der Kommentar lediglich ausdrückt, dass es kein Element gab. Zwei weitere Personen haben NA (no answer) angegeben und eine Antwort war unkonstruktiv womit 12 Antworten zur Auswertung bleiben. Insgesamt wurden die Umfragen als auflockernd und zur Steigerung der Aufmerksamkeit als positiv empfunden. Zu den Breakout-Sessions wurde sich vier Mal geäußert, wobei das Netzwerken und ein geteiltes digitales Notepad als positiv empfunden wurden. Dem stehen die negativen Aussagen „The tasks were not so objective or productive, I felt“ und „More templates and less hands-on if there is such short time“ gegenüber. Zu Diskussionen wurde sich einmal positiv geäußert: „Discussions are always good“. Von den Lehrenden wurden gerade die Fragerunden als positiv bewertet.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass interaktive Elemente auflockernd auf die Veranstaltungsteilnehmenden wirken. Die Verwendung von Übungen in Breakout-Sessions sollte im Hinblick auf einen möglichen Lerneffekt gut durchdacht werden. Zum Netzwerken eignen sie sich jedoch sehr gut. Raum für Fragen und Diskussionen sollte für Veranstaltungen immer gegeben werden.

5.3 Vergleich der Veranstaltungsformate

Die Lehrenden sollten in den Vorabfragen eine Angabe zur Durchführungsform (Frage 9) machen. Die Antworten beruhen auf 16 Vorträgen mit 69 Teilnehmenden und 9 Workshops mit 24 Teilnehmenden. Die Workshops dieser Erhebung zeichneten sich beispielsweise dadurch aus, dass sie alle interaktive Elemente nutzten und in vier Workshops Übungen durchgeführt wurden. Von den Veranstaltungen, die als reine Vorträge konzipiert waren, hatte nur die Hälfte (N=8) interaktive Elemente und bei diesen handelt es sich zum Großteil um Umfragen oder um Diskussionsrunden.

Vergleich des Wissensstands

Die Teilnehmenden wurden nach der Veranstaltung in Frage 8 um eine Einschätzung ihres Wissensstands [1 (= sehr gering) - 10 (= allumfassend)] vor der Veranstaltung und in Frage 9 nach der Veranstaltung gebeten. Aus diesen beiden Fragen lässt sich dann der mögliche Wissenszuwachs ableiten. Im Folgendem werden die Veranstaltungsformate Workshop und

Vortrag und der Einfluss von Vorträgen mit Einführungscharakter und spezifischen Einzelthemen auf den Wissenszuwachs miteinander verglichen.

Abbildung 4 zeigt die Häufigkeit des Wissenszuwachses ausgehend vom Wissensstand beim Besuch eines Workshops. Auffällig ist hier, dass Workshops vorrangig von Personen besucht worden sind, die bereits ein hohes Vorwissen besaßen. Hier lässt sich festhalten, dass besonders die Teilnehmenden mit sehr viel Vorwissen (Selbsteinschätzung 7 bzw. 8) keinen Wissenszuwachs gehabt haben (N=9).

		Wissensstand vor Veranstaltung									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wissenszuwachs nach Veranstaltung	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	5	4	0	0
	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0
	2	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0
	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Abbildung 4: Häufigkeit des Wissenszuwachses nach einer Veranstaltung ausgehend vom Wissensstand vor einer Veranstaltung bei Workshops. (N=24)

Ein anderes Bild zeigt sich bei Veranstaltungen, die als reine Vorträge konzipiert worden sind. Abbildung 5 zeigt die Verteilung der Häufigkeit des Wissenszuwachses ausgehend vom Wissensstand an der Gesamtanzahl (N=69) aller Teilnehmenden dieses Formats. An den Vorträgen haben Teilnehmende aller Wissensstufen teilgenommen und gerade bei der Personengruppe mit niedrigem Vorwissen zu einem hohen Wissenszuwachs geführt.

		Wissensstand vor Veranstaltung									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wissenszuwachs nach Veranstaltung	-2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0
	-1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0
	0	0	1	0	1	2	3	0	2	0	0
	1	0	1	1	0	1	1	3	2	0	0
	2	1	0	0	4	7	1	1	0	0	0
	3	1	0	3	2	7	0	0	0	0	0
	4	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
	5	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
7	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

Abbildung 5: Häufigkeit des Wissenszuwachses nach einer Veranstaltung ausgehend vom Wissensstand vor einer Veranstaltung bei Vorträgen. (N=69)

Vergleich des Wissensstands bei Einführungsveranstaltungen und Einzelthemen

Im Folgenden werden die als Vorträge konzipierten Veranstaltungen (N=16) hinsichtlich ihrer thematischen Ausrichtung betrachtet, d. h. ob diese Einführungscharakter (N=8) besitzen oder spezifische Themen (N=8) behandeln. Die Einteilung in die Gruppen erfolgte anhand der Titel der Veranstaltungen. Abbildung 6 stellt die Verteilung der Häufigkeit des Wissenszuwachses bei Vorträgen dar, die einen Einführungscharakter in das Thema FDM besaßen. Es ist hier erkennbar, dass diese Formate vorrangig Personen mit geringem Wissensstand anziehen und

diese dann auch viel dazulernen. Teilnehmende mit hohem Vorwissen haben hier vorrangig sogar angegeben, dass ihr Wissensstand gesunken ist. Hier könnte vermutet werden, dass der Unmut über das Format und seine Inhalte zum Ausdruck gebracht worden ist. Auszuschließen ist die nachträgliche Erkenntnis, dass der eigene Wissensstand vor der Veranstaltung doch geringer war als selbst angenommen, da auch die Einschätzung des Wissensstands vor der Veranstaltung erst nach der Veranstaltung gemacht wurde. Ein Blick in die Kommentare der negativen Bewertungen zu Frage 4, ob die Veranstaltung gefallen hat, zeigt jedoch ein eher positives Bild und der in den Vorträgen gegebene Überblick mit Hinweisen auf Beratungsmöglichkeiten wird gelobt.

		Wissensstand vor Veranstaltung									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wissenszuwachs nach Veranstaltung	-2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	-1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	2	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0
	3	1	0	3	2	5	0	0	0	0	0
	4	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
	5	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Abbildung 6: Häufigkeit des Wissenszuwachses nach einer Veranstaltung ausgehend vom Wissensstand vor einer Veranstaltung bei Vorträgen mit Einführungscharakter. (N=36)

In Abbildung 7 werden die restlichen Veranstaltungen, mit spezifischen Einzelthemen dargestellt. Hier zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei den inhaltlich spezifischer angesetzten Workshops. Hier wurden vorrangig Personen angesprochen, die bereits Vorwissen mitgebracht haben.

		Wissensstand vor Veranstaltung									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wissenszuwachs nach Veranstaltung	-2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	-1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	0	0	1	0	1	1	3	0	2	0	0
	1	0	0	0	0	1	1	3	2	0	0
	2	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0
	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	5	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

Abbildung 7: Häufigkeit des Wissenszuwachses nach einer Veranstaltung ausgehend vom Wissensstand vor einer Veranstaltung bei Vorträgen zu spezifischen Einzelthemen. (N=33)

Die Lehrenden haben zu diesem Themenkomplex ähnliche Äußerungen komplementär zu den bisherigen Ergebnissen dieses Abschnitts getroffen. So wurde eine Einführungsveranstaltung als Workshop nicht als gewinnbringend empfunden. Längere Veranstaltungen mit vielen Themen sollten eher an mehreren Terminen untergebracht werden, bzw. könnten in Form von vertiefenden Veranstaltungen gleich als Folgetermine mitgedacht werden. Weiterhin wurde

kommentiert, dass die Zielgruppen der Veranstaltung stärker spezifiziert und ein Wissenslevel definiert werden sollte, das für den Besuch der Veranstaltung angemessen wäre.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich Einführungsveranstaltungen an Personengruppen mit wenig und viel Wissen richten können, Veranstaltungen zu Einzelthemen jedoch gerne von Personen mit Vorwissen besucht werden. Zur besseren Information der potenziellen Teilnehmenden könnten daher detailliertere Beschreibungen der Inhalte gemacht oder auch erforderliche Wissenslevel für die Veranstaltungen definiert werden. Insgesamt könnte sich ein modularer Charakter einer Veranstaltungsreihe anbieten, der aus Einführungen und Vertiefungen besteht.

5.4 Relevanz der vermittelten Themen

In Frage 7 des Fragebogens für Teilnehmende wurde nach der persönlichen Relevanz der Inhalte gefragt, die auf einer 4-Punkt-Skala angegeben werden sollte. Diese Frage wird nun im Folgenden mit der Variable Zielgruppe zusammen betrachtet. Die Zielgruppen lassen sich für die Betrachtung in zwei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe (N=63) setzte sich vorrangig aus Forschenden mit bereits abgeschlossener Promotion oder Nachwuchsforschenden zusammen. Die Betitelung der Gruppen erfolgt durch die Lehrenden der Veranstaltung wie folgt:

- Forschende
- Forschende (Phds, Post-Docs)
- Forschende eines Verbundprojekts
- Nachwuchsforschende
- Post-Docs

Die zweite Gruppe (N=30) inkludiert neben den Forschenden auch weitere Mitarbeitende der Hochschulen, bzw. war eine Veranstaltung auch an die Geschäftsführung einer Hochschule gerichtet. Leider lassen sich die Zielgruppen nicht voneinander unterscheiden. Die Betitelung der Zielgruppen erfolgte durch die Lehrenden in der Vorabhebung wie folgt.

- Forschende und FDM-Verantwortliche
- Forschende und Mitarbeiter
- Geschäftsführung der Fakultät und Mitarbeitende der Universitätsbibliothek

In Abbildung 8 und Abbildung 9 werden die Antworten zur persönlichen Relevanz der Veranstaltungsinhalte in der Zielgruppe 1 der Forschenden zwischen Veranstaltungen mit Einzelthema einerseits und Einführungscharakter in mehrere Themen andererseits verglichen. Wie in 5.3 wurden hier eine Unterscheidung anhand der Veranstaltungstitel vorgenommen. Auffallend ist hier, dass Einzelthematiken häufiger als „sehr relevant“ wahrgenommen werden, wohingegen die Einführungsveranstaltungen häufiger nur als „eher relevant“ eingestuft werden.

Abbildung 8: Antworten auf Frage 7 zur persönlichen Relevanz der Veranstaltungsinhalte für die Zielgruppe 1 (Forschende) bei Veranstaltungen mit Einzelthema. (N=42)

Abbildung 9: Antworten auf Frage 7 zur persönlichen Relevanz der Veranstaltungsinhalte für die Zielgruppe 1 (Forschende) bei Veranstaltungen mit Einführungscharakter. (N=21)

In der zweiten Zielgruppe 2 können wie bereits erwähnt, die einzelnen Gruppen wie Forschende oder Mitarbeitende in den Ergebnissen der Umfrage nicht voneinander getrennt werden. Auch der Vergleich zwischen Einführungsveranstaltungen und Veranstaltungen mit Einzelthemen ergab keine Unterschiede. Von den 30 Bewertungen waren 4 im Bereich „eher nicht relevant“ und eine „gar nicht relevant“. Eine dieser Bewertungen hat bei der Freitextfrage 4, was an der Veranstaltung gefallen hat oder nicht gefallen hat, den Aufbau der Veranstaltung gelobt. Es könnte somit davon ausgegangen werden, dass es sich um eine mitarbeitende Person einer Hochschule handelte, die vielleicht keinen Bezug in ihrer täglichen Arbeit zum FDM hat. Eine Person lässt aufgrund der Freitextangaben in Frage 4 und 12 eine eindeutige Zuordnung zur Gruppe der Geschäftsführung zu. Die Person stellte infrage, dass die Veranstaltung für die Zielgruppe angemessen war, bzw. für die Zielgruppe relevante Fragen nicht angesprochen wurden.

Insgesamt ergibt sich aus der Auswertung der Frage eine Tendenz zur positiven Wahrnehmung von Veranstaltungen mit Einzelthemen bei der Gruppe der aktiv Forschenden. Weiterhin sollte bei der Wahl der Zielgruppe vorab überlegt werden, inwiefern das Format und die Themen angemessen sind. Gerade im Bereich der Entscheidungsträger scheint eine Sensibilisierung lediglich zum FDM nicht genügend zu sein. Hier sollten wahrscheinlich klare Vorgaben gemacht und Zielstellungen vorab besprochen werden.

5.5 Anzahl der Themen

In diesem Abschnitt wird die Anzahl der besprochenen Themen einer Veranstaltung zusammen mit der Bewertung insgesamt und der Dauer der Veranstaltung betrachtet. Die Anzahl der besprochenen Themen ließ sich aus der Vorabbefragung der Lehrenden ablesen.

Für die folgende Betrachtung sind die Anzahl der Themen in die Gruppen 1-2 (N=35), 3-5 (N=31) und 6-16 (N=27) Themen eingeteilt worden. Die Einteilung erfolgte nach dem Kriterium eine möglichst gleiche Gesamtmenge pro Bereich zum Vergleich zu haben. Die Bewertung der Veranstaltung insgesamt wurde als Frage 11 auf einer Vier-Punkt-Skala von den Teilnehmenden beantwortet. Es zeigt sich ein überwiegend positives Bild, in dem 57% der Teilnehmenden (N=53) die Veranstaltung als sehr gut, 42% (N=39) als gut und eine Person die Veranstaltung als schlecht bewertet haben. Die Dauer der Veranstaltung wurde auch von den Lehrenden in der Vorabbefragung angegeben.

Abbildung 10 zeigt den ersten Bereich mit Veranstaltungen, die 1 bis 2 Themen behandelt haben. Diese wurden von 71 % der Teilnehmenden insgesamt als sehr gut bewertet und von 29 % als gut. In Abbildung 11 ist der Verteilung der Dauer der Veranstaltungen erkennbar, die sich vorrangig im Bereich von 30 bis 60 (N= 22) Minuten konzentriert.

Abbildung 10: Bewertung der Veranstaltungen insgesamt in Prozent bei 1 bis 2 Themen in der Veranstaltung.

Abbildung 11: Verteilung der Veranstaltung nach Dauer in Minuten bei 1 bis 2 Themen in der Veranstaltung.

Die Abbildungen 12 und 13 stellen den Bereich von 3 bis 5 behandelten Themen dar. Hier haben 61 % der Teilnehmenden die Veranstaltung mit sehr gut und 36 % mit gut bewertet und eine 1 Person mit schlecht. Die schlechte Bewertung bezieht sich auf eine Veranstaltung mit einer Länge von 120 Minuten. Auf die Frage 4, was der Person an der Veranstaltung gefallen oder missfallen hat, wird in der Antwort erwähnt, dass die inhaltliche Gestaltung nicht den Erwartungen entsprach. Die Dauer der Veranstaltungen in diesem Segment konzentriert sich zu zwei Dritteln auf Veranstaltungen mit einer Länge von 45 bis 60 Minuten (N=20). Längere Sitzungen von 60 bis 120 Minuten (N=11) bilden das letzte Drittel.

Abbildung 12: Bewertung der Veranstaltungen insgesamt in Prozent bei 3 bis 5 Themen in der Veranstaltung.

Abbildung 13: Verteilung der Veranstaltung nach Dauer in Minuten bei 3 bis 5 Themen in der Veranstaltung.

In Abbildung 14 bis 15 werden Veranstaltungen mit 6 bis 16 Themen betrachtet. Auffallend ist hier die Bewertung der Veranstaltung mit 67 % mit gut und 33 % mit sehr gut, was sich von den anderen Gruppen deutlich abhebt. Ebenfalls konzentriert sich die Verteilung der Dauer der Veranstaltungen einerseits auf sehr kurze mit 12 Minuten (N=10) und andererseits sehr lange mit 120 Minuten (N=13) und 195 Minuten (N=1). Das Veranstaltungsformat mit 12 Minuten wurde zwei Mal mit den unterschiedlichen Zielgruppen Post-Docs einerseits und Geschäftsführungen der Fakultäten und Mitarbeitenden der Bibliothek andererseits durchgeführt. Hierbei handelt es sich wieder um die bereits zum Ende des Abschnitts 5.4 zur Relevanz beschriebenen Personen aus der Geschäftsführung.

Abbildung 14: Bewertung der Veranstaltungen insgesamt in Prozent bei 6 bis 16 Themen in der Veranstaltung.

Abbildung 15: Verteilung der Veranstaltung nach Dauer in Minuten bei 6 bis 16 Themen in der Veranstaltung.

Zusammenfassend zeigt sich in diesem Bereich eine Tendenz, dass sehr viele Themen weder in kurzen noch in längeren Formaten untergebracht werden sollten. Formate von einer Länge zwischen 45 bis 90 Minuten und einer maximalen Anzahl von 5 angesprochenen Themen scheinen die größte Zufriedenheit bei den Teilnehmenden hervorzurufen.

6. Zusammenfassung und Empfehlungen

Diese Erhebung hat eine Reihe von im Verbund organisierten und an einzelnen Hochschulen durchgeführten Veranstaltungen evaluiert, um Aspekte zu identifizieren, die dann in einem nächsten Schritt zur Verbesserung zukünftiger Veranstaltungen beitragen können. Für die zukünftigen Veranstaltungen im Verbund FDM-BB lassen sich folgende Lessons identifizieren und Empfehlungen ableiten:

1. *Für Zielgruppen angemessene Werbung einsetzen:* Die Veranstaltungen richteten sich vorrangig an Forschende. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass diese sich am besten über Rundmails, persönliche Ansprachen per Mail, Newsletter und Webseitenkalender erreichen lassen. Social Media ist komplett zu vernachlässigen.
2. *Interaktive Elemente gezielt einsetzen:* Gerade zum Start einer Veranstaltung werden interaktive Elemente wie Umfragen positiv und als auflockernd wahrgenommen. In Breakout-Sessions sollte auf Übungen gesetzt werden, die einen Lerneffekt bieten.
3. *Modulartige Veranstaltungen anbieten⁷:* Es hat sich in der Erhebung gezeigt, dass Einführungsveranstaltungen gerne von Personen mit wenig Vorwissen besucht werden, wohingegen Veranstaltungen zu Einzelthemen eher Personen mit Vorwissen

⁷ Hier könnte das zielgruppenspezifische Veranstaltungskonzept von Kahlert Anwendung finden. Siehe: Suzette Kahlert, „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.5 Gemeinsames, zielgruppenspezifisches Veranstaltungskonzept“, 27. Mai 2024, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11236399>.

anziehen. Es würde sich anbieten, einführende Themen in Vorträgen zu behandeln und dann in Workshops einzelne Themen zu vertiefen und mit Übungen zu begleiten.

4. *Zielgruppen und Inhalte definieren:* Aus der Erhebung ging hervor, dass den Teilnehmenden die konkreten Inhalte der Veranstaltungen vorab nicht immer klar waren. Hier sollte zukünftig eine detaillierte Beschreibung der Inhalte vorgenommen werden und Zielgruppen definiert, bzw. ein Wissenslevel definiert werden, um die passenden Adressaten in den Veranstaltungen als Teilnehmende zu haben.
5. *Zielgruppenspezifische Inhalte verwenden:* Einige der Veranstaltungen richteten sich auch an Geschäftsleitungen der Hochschulen. Hier scheint es besonders wichtig, dass Ziel und Inhalte eines Formats vorab definiert und detailliert abgestimmt werden sollten.⁸
6. *Moderate Dauer der Veranstaltung mit weniger Themen:* Zu kurze und zu lange Veranstaltungen mit vielen Themen sollten vermieden werden. Veranstaltungen mit einer Länge von ca. einer Stunde mit nicht mehr als 5 Themen scheinen am besten geeignet zu sein, um Lernerfolg und Zufriedenheit der Teilnehmenden zu garantieren.

⁸ Orientierung könnte hier bieten: Britta Petersen u. a., „Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards“ (Zenodo, 5. September 2022), <https://doi.org/10.5281/zenodo.7034478>.

Literaturverzeichnis

Kahlert, Suzette. „IN-FDM-BB Werkstattbericht: W 1.2.5 Gemeinsames, zielgruppenspezifisches Veranstaltungskonzept“, 27. Mai 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11236399>.

Milton, N. J. *The lessons learned handbook: practical approaches to learning from experience*. Oxford, UK: Chandos Publishing, 2010.

NATO (Joint Analysis and Lessons Learned Centre). „The NATO Lessons Learned Handbook“, Juni 2022. https://www.jallc.nato.int/application/files/4416/5781/2017/JALLC_LL_Handbook_Update_-_4th_Edition_FINAL_14072022.pdf.

Petersen, Britta, Claudia Engelhardt, Tanja Hörner, Juliane Jacob, Tatiana Kvetnaya, Andreas Mühlichen, Hermann Schranzhofer, u. a. „Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards“. Zenodo, 5. September 2022. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7034478>.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Rücklaufquote der Teilnehmenden je Veranstaltung7

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verteilung der genutzten Werbemaßnahmen in Prozent im Vergleich zwischen Universitäten und HAW.....8

Abbildung 2: Häufigkeit der wahrgenommenen Werbung durch die Veranstaltungsteilnehmenden. (N=101)9

Abbildung 3: Verteilung der Antworten bei Frage 5 zu interaktiven Elementen. Es wurden keine negativen Bewertungen getätigt, weshalb diese hier nicht dargestellt werden. 10

Abbildung 4: Häufigkeit des Wissenszuwachses nach einer Veranstaltung ausgehend vom Wissensstand vor einer Veranstaltung bei Workshops. (N=24) 11

Abbildung 5: Häufigkeit des Wissenszuwachses nach einer Veranstaltung ausgehend vom Wissensstand vor einer Veranstaltung bei Vorträgen. (N=69) 11

Abbildung 6: Häufigkeit des Wissenszuwachses nach einer Veranstaltung ausgehend vom Wissensstand vor einer Veranstaltung bei Vorträgen mit Einführungscharakter. (N=36) 12

Abbildung 7: Häufigkeit des Wissenszuwachses nach einer Veranstaltung ausgehend vom Wissensstand vor einer Veranstaltung bei Vorträgen zu spezifischen Einzelthemen. (N=33)..... 12

Abbildung 8: Antworten auf Frage 7 zur persönlichen Relevanz der Veranstaltungsinhalte für die Zielgruppe 1 (Forschende) bei Veranstaltungen mit Einzelthema. (N=42) 14

Abbildung 9: Antworten auf Frage 7 zur persönlichen Relevanz der Veranstaltungsinhalte für die Zielgruppe 1 (Forschende) bei Veranstaltungen mit Einführungscharakter. (N=21)..... 14

Abbildung 10: Bewertung der Veranstaltungen insgesamt in Prozent bei 1 bis 2 Themen in der Veranstaltung. ... 15

Abbildung 11: Verteilung der Veranstaltung nach Dauer in Minuten bei 1 bis 2 Themen in der Veranstaltung. 15

Abbildung 12: Bewertung der Veranstaltungen insgesamt in Prozent bei 3 bis 5 Themen in der Veranstaltung. 15

Abbildung 13: Verteilung der Veranstaltung nach Dauer in Minuten bei 3 bis 5 Themen in der Veranstaltung. 15

Abbildung 14: Bewertung der Veranstaltungen insgesamt in Prozent bei 6 bis 16 Themen in der Veranstaltung.
..... 16

Abbildung 15: Verteilung der Veranstaltung nach Dauer in Minuten bei 6 bis 16 Themen in der Veranstaltung.. 16